

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Сагиндиков Алишер Алеуатдинович

Докторант

Каракалпакский государственный университет

asagindikov5@gmail.com

Аннотация: В данной статье обосновывается эффективность использования кейс-технологии в обучении русскому языку. В настоящее время набирает популярность развития коммуникативных способностей, и методика кейсов может поспособствовать этому процессу. Одной из главных целей кейсов является развития мышления учащихся в разных ситуациях. Также даны виды кейсов, которые могут быть предложены учащимся во время занятия.

Ключевые слова: кейс-технология, ситуативное обучение, коммуникация.

Abstract: This article substantiates the effectiveness of using case-technology in teaching the Russian language. At present, the development of communicative abilities is gaining popularity, and the methodology of cases can contribute to this process. One of the main goals of cases is to develop students' thinking in different situations.

Keywords: case technology, situational learning, communication.

Кейс-технологии – вид технологии обучения, основанный на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебных материалов. Иными словами, кейс-технологии можно назвать методом ситуативного анализа, методом ситуативных задач, методом ситуативного обучения. Важнейшей характеристикой кейс-технологии и причиной её популярности является то, что она развивается в рамках интерактивного подхода к обучению. Ситуативное обучение учащихся русскому языку является прекрасным методом для развития навыков говорения. Но нужно учесть, что кейс требует большого времени и интеллектуальных затрат со стороны педагога, а у учащихся достаточного словарного запаса и знание грамматики. Кейсы создают оптимальные возможности для речевой деятельности обучаемых, также это хорошая возможность для активного использования и пополнения словарного запаса при решении ситуативных задач [3, с. 27].

При решении проблемной задачи кейса развивается способность слушать, слышать и принимать альтернативные точки зрения, а также высказывать свою точку зрения. Формируются и развиваются коммуникативные способности.

Из вышеуказанного можно сделать следующие выводы:

- Кейс-технология способствует практическому освоению языка через анализ реальных ситуаций и примеров из различных областей жизни.

- Использование кейсов в обучении русскому языку помогает студентам развивать критическое мышление и аналитические навыки при рассмотрении языковых конструкций и контекстов.

- Кейс-технология способствует активному взаимодействию студентов, поскольку она подразумевает обсуждение и анализ ситуаций в группе, что способствует лучшему усвоению материала.

- Одним из преимуществ кейс-технологии является возможность интеграции различных языковых навыков, таких как грамматика, письмо, чтение и устная речь, в одной учебной ситуации.

- Кейс-метод позволяет студентам изучать реальные проблемы и ситуации, что делает учебный процесс более привлекательным и практичным.

Кейс-стади можно разделить на несколько видов:

- Коммуникативные кейсы: Студенты могут изучать, как вести разговоры в различных ситуациях, таких как знакомство, путешествия, поход в магазин, общение по телефону и т.д.

- Деловые кейсы: Это сценарии, связанные с бизнесом или профессиональной сферой, например, составление писем, проведение презентаций, ведение переговоров и т.д.

- Культурные кейсы: Студенты изучают особенности культуры и традиций страны, где говорят на русском языке, через ролевые игры, обсуждения и исследования.

- Проблемные кейсы: Эти сценарии представляют собой проблемы, которые студенты должны решить, используя русский язык, например, найти способ преодолеть языковые барьеры, решить конфликтные ситуации и т.д.

- Творческие кейсы: Задания, которые требуют творческого мышления и использования языка для выражения своих идей, например, написание рассказов, стихов, создание мультимедийных презентаций и т.д.

Используя данные виды кейсов можно разнообразить занятия по русскому языку и достичь желаемого результата. Совмещение традиционных и интерактивных методов может дать хороший результат в применении знаний и выработке практических навыков.

Список литературы:

1. Аввакумова Е. А. Методика кейс-стади при обучении русскому языку как иностранному. - Барнаул, 2019.
2. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2009.
3. Валиева Н. Т. Методические рекомендации по применению кейс-технологии в процессе обучения русскому языку. – Баку, 2017.